

O'ZBEK VA OZARBOYJON TILLARIDA O'RIN-PAYT MA'NOSINI IFODALOVCHI LISONIY BIRLIKLARNING LINGVOAREAL TADQIQI

Gulsanam Maxsutovna Norova

Navoiy davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
PhD, Ozarbayjon Milliy Fanlar akademiyasi qoshidagi I.Nasimi nomidagi Tilchilik Instituti
doktoranti, gulsanam81ndpi@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992884>

Annotatsiya. Dunyodagi xalqlar 3000 dan ortiq tillarda gaplashadi. Dunyo tillarida xalqlarning gaplashuvi va mamlakatlarda tillarning tarqalishi har xil. Chunonchi, Xitoy tilida milliardga yaqin kishi so'zlashsa, chukot tilida bir necha ming kishi gaplashadi. Yangi Gvineyada esa deyarli har bir qishloq aholisining o'z tili bor. Ayrim mamlakatlarda esa ko'plab tillarda gaplashiladi.

Kalit so'zlar: vaqt ma'noli til birliklarining semantikasi, qadimgi turkiylarda zamon tushunchasi, uning namoyon bo'lish shakllari, kalendarni bildiruvchi so'zlar. Tilshunoslik nuqtai nazaridan qadimgi turkiylarda makon tushunchasi, fazo mazmunli leksemalarning semantikasi, hozirgi va kelajak zamoni bildiruvchi so'zlar, toponimik joy yoki joy nomlari, oldinga, orqaga, o'ngga, chapga ma'noli birliklarning semantik jihatlari nazariy umumlashtirish yo'nalishida lingvistik tadqiq qilish va tahlil qilish, makon, zamon, o'rin-payt, taqvimiy, etimologiya.

Bugungi kunda jahonda 20 dan ortiq til oilalari mavjud bo'lib, ular bir bobo tildan vujudga kelgan. Tillar so'zlari, shu tildagi qo'shimchalar, gap qurilishinig bir-biriga o'xshashligiga ko'ra ma'lum oilalarga ajratiladi. Tillarni oilalarga ajratish, har bir oilani guruhlar va guruhchalarga ajratilishi tillarning kelib chiqishi tasnifi deyiladi. Hozirgi kunda jahonda keng tarqalgan til oilalari asosan 6 ta bo'lib O'zbek tili Turkiy tillar oilasiga mansubdir.

Ayni paytda bu oilaga mansub bo'lgan Ozar tili ham O'zbek tilshunosligi bilan barcha jihatdan bir-biriga yaqinligi yaqqol sezilib turadi. Buni bevosita qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asosida ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Har ikki tilda o'zaro qarindoshlikni, genetik jihatdan bir-biri bilan bog'liqligini, ular o'rtasidagi uzviy aloqadorlikni anglash hamda ularning zamon va makon bo'yicha tadrijiy taraqqiyotini ham o'rganish, tahlil qilish mumkin.

Biroq yodgorliklar tilida qo'llangan qadimgi turklar dunyoqarashi va turkiy tafakkurning yorqin namunasi deyish mumkin bo'lgan zamon va makonni bildiruvchi so'zlar har tomonlama, keng va tizimli lingvistik tahlilga jalb etilmagan. Vaqt va makon mazmunini bildiruvchi so'zlarning semantik sohasini o'rganish tadqiqot predmetining asosini tashkil etadi.

Qadimgi turkiylar tafakkurida zamon va makon tushunchalari dastlab elementar darajada shakllangan. Qadimda turklarga mansub animistik qarashlar ko'proq e'tiborni tortadi. Ularning tafakkurida mifologik uchrashuvlar bilan bog'liq vaqt va makon tushunchalari ham paydo bo'lgan. G'oyturkning yozma matnlarida aks ettirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turkiylarning dunyoqarashi, hayoti va faoliyatini o'rganish natijasida boshqa etnik guruhlar kabi turkiyzabon etnik guruhlar ham barcha mavjudot va hodisalarni anglab yetganligi haqida fikr shakllangan. Faqat ma'lum bir vaqt va joyda mavjud. Qadimgi turkiy yozma manbalar leksikasining alohida, o'ziga xos qatlami vaqt mazmuniga ega so'zlardir. Bu so'zlar qiziqarli falsafiy, lingvistik, madaniy va ayniqsa lingvistik jihatlarning tashuvchisi hisoblanadi.

Vaqt mazmuniga ega bo'lgan so'zlar boshqa lug'at birliklari kabi tilimizning eng asosiy birligi deb ataladigan so'z tushunchasi tarkibiga kiradi. Vaqt ma'noli leksik birliklarning semantikasi haqida so'z borganda, bu birliklarning ma'nosi va ifodasi birinchi o'ringa qo'yildi. Turkiy etnosning eng qadimiy moddiy va ma'naviy boyligi sifatida tavsiflangan G'oyturk bitiklari materiallari tarixiy-filologik ma'lumotlarga boy. Vaqt va makon tushunchalarini haqiqatga aylantiruvchi nutq tovushlari, fonemalar, so'zlar dissertatsiyaning asosiy qismini tashkil qiladi. Vaqt tushunchasi umumjahon muammosi bo'lganligi sababli u ko'plab fanlarning umumiy tadqiqot birligiga aylandi. Uning ko'p qirraliligi turli ilmiy yo'nalishlarda izlanishlari uchun sharoit yaratdi.

E'tiborimizni tortadigan va eski turkiy yodgorliklarni tekshirishda ko'p qo'llaniladigan vaqt va taqvimni bildiruvchi so'zlarga misol tariqasida: *vaqt; yil, qish, oy, kun, tengkunlik, kunduzi, kech, kecha, tun, yarim tun, kunduz* va hokazo. Bu so'zlar bevosita o'zbek tilida hozirgi kunga qadar qo'llaniladi. Va mana shu so'zlar bugungu kunda Ozar tilida: *vaxt; il, qis, ay, gunduz, barabarlik, gunduz, axşam, gecə, gecə, gecə yarısı, gunduz*.

Qadimgi turklar taqvimi bilan bog'liq vaqtni ajratish tamoyillari qiziq. Shunday qilib, 22-dekabrda qishning boshlanishi, Ulug' chillaga kirgandan keyin kunlarning uzayishi, qishning 9 sovuq kunida ayozning "tug'ilib" "o'lishi" vaqti 14-martgacha davom etadi va bahor fasli xarakterlanadi. barglarning o'sishi va kuku qushining o'tishi bilan (14-martda 22-iyun oralig'ida) nishonlanadi. Kuz – sarg'aygan barglar va "qarilar quyoshi" (15-sentyabrdan 22-dekabrgacha) deyishadi. Ushbu kuzgi siklning oxirgi to'qqiz kuni 20-noyabrdan 23-dekabrga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan va u "Qor quyoshi" deb ataladi.

Tadqiqotchilarning fikricha, ular noyabrni "kampirlar oyi" ("qor oyi") deb atashgan. Bu oylarda inson hayoti (tug'ilish, o'sish, kamolot, qarilik, o'lim), ozarbayjon tilida qo'llanilgan majoziy ismlar "hayot bahori", "hayotning kuzi", "hayotning kuzi" kabi iboralar shaklida aks etishi ta'kidlandi. "hayotning gullab-yashnashi davri" haqida so'z yuritilib, ularning tasodifiy, tasodifiy yaratilishi va ishlatilishiga e'tibor berildi.

Quyoshning mifologik mazmuni yil oxirida qariyotgan, o'layotgan, "bash" va "zang" so'zlari ularning tilida bosh va oxir ma'nosini bildiradi: yil boshi ("sil boye"), ("su boye"), tog' boshi ("qiz boye"), "uch kunning boshida" ("uch kun boyeda"), "yo'l boshi" ("yol boye"), "men haliyam" yo'l boshida", ya'ni "Hali yo'lda men endigina chiqdim", "Yo'lni tugatdi", "Kvartirasiga yetdi", "Manzil joyiga yetdi" maqol va gaplari tashuvchidir.

Ma'lum bir semantik yuk, majoziy fikrlash, fikrlash ko'rsatkichi. Bu yerda "bosh" so'zining boshi va oxiri tuva turkiy tilidan olingan ibora va iboralarning umumiy turkiy tilga, umumiy turkiy ildizga bog'lanishining yaqqol namunasi. "Hozirgi zamonni ifodalovchi so'zlarning semantikasi" fe'lining hozirgi zamon shaklini aniqlashda o'tgan va kelasi zamonning asosiy mezoni hisoblanadi. Hozirgi zamonni bildiruvchi leksemalarning ma'nosi kengroq. Bu so'zlarga hozirgi zamondagi turli ma'noli fe'llar, *hozir, bugun, shu soat, shu daqiqa, shu yil* kabi qo'shimchalar kiradi. Bu bevosita ozar tilida *indi, bu gun, indi, bu saat, bu daqiqa, bu il*.

Aristotel o'tmish yoki kelajak vaqt tushunchalari faqat hozirgi zamon bilan bog'liq holda paydo bo'ladi, deb hisoblagan. Hozirgi zamon tushunchasiz o'tmish yoki kelajak tushunchalari haqida fikr yuritib bo'lmaydi, chunki o'tmish va kelajak zamon aynan hozirgi zamonga nisbatan namoyon bo'ladi. Turkologik manbalarda hozirgi zamon qo'shimchasi variantlari kelasi ma'noni bildirishi va bu qo'shimcha variantlari bir va ko'p bo'g'inli so'zlarning oxiriga qo'shib, quyidagi grammatik ma'nolarni ifodalashini ko'ramiz. U asarning vaqtini, tugamaydigan, tabiiy

holatida uzluksiz davom etayotgan vaziyatni ifodalaydi: od taqri yashar – "Taqdirmi Xudo yozadi". U grammatik jihatdan hozirgi zamon bilan bog'langan bo'lsa-da, semantik jihatdan kelajakni bildiradi: Irak ersar yallakh agi birur, yaguk ersar edgu agi birur – "Uzoq bo'lsang yomon, yaqin bo'lsang yaxshi sovg'a qiladi".

G'oyturk yozuvlarida va hozirgi ozarbayjon tilida vaqt tushunchasi bilan bir qatorda makon tushunchasini ham shakllantiruvchi turli lingvistik vositalar mavjud. Vaqtni ifodalash vositasi sifatida o'tmish, hozirgi va kelasi zamon so'zlarining ma'no sig'imi va zamon tushunchasini ifodalashning boshqa shakllari o'rtasidagi farqni o'rganish zarur. Chunki zamon tushunchasini ifodalovchi turli til vositalarini hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Ularning har biri o'ziga xos ma'no va funksiyaga ega. Bu ko'rinish shakllarini birlashtiruvchi va birlashtiruvchi umumiy, o'xshash jihat, xususiyat semantik bog'lanishdir. Bu ma'no bog'lanishi shundan iboratki, bu barcha til vositalari tildagi vaqt tushunchasi yoki ma'nosini anglab yetadi, amalga oshiradi va ifodalaydi. Ularning ma'nosi yoki semantik bog'lanishidan kelib chiqib aytilish mumkinki, aytilgan birliklar bir xil umumiy vazifani bajaradi. Vaqtni ifodalovchi morfologik ko'rsatkichlar – vaqt qo'shimchalari, zamon mazmuniga ega otlar: soat, minut, soniya (**saat, daqiqə, saniyə**) kabilar, vaqt ma'noli sifatlar – oqshom, kecha, qish (**axşam, gecə, qış**) kabilar. Shuning uchun til birliklariga e'tibor qaratilgan.

Ozarbayjonda yer ma'nosi bilan bog'liq holda shakllangan geografik nomlar, to'g'rirog'i toponimlar o'sha hududda qadimda va keyingi davrlarda o'rtnashib qolgan turkiy tilli qabila va qabila nomlari (Xalaj, Beydili, Bayat, Bayandur) hisoblanadi. Kangar, Dugar, Gul, Qipchoq, Qaragash, Gargi, gagar, yajci, javdar, qoragoyulu, qorapaq, podar, eynyli, qozoq, javdar, eymur va boshqalar).

Ozarbayjon hududida qadimiy toponimlarning mavjudligi va ularning etimologik izohlanishi kabi o'xshash omillar G'oyturk bitiklaridagi toponimlar haqida ma'lum bir lingvistik xulosaga kelishga, ularning milliyligi haqida fikr yuritishga asos bo'ladi. Mug'on, Duvar, Olot, Alpout, Alar, Korat, Jalair, Cigatay va boshqalar. so'zlarning toponimikamiz tarkibiga kiritilishi mo'g'ullar istilosi bilan, ma'lum qismini esa Ozarbayjonda yashagan eron tilida so'zlashuvchi qabila va elatlar (talish, kurd, tat, lahij) bilan bog'liqligi va o'zaro ta'sirini ko'rsatadi.

Eski yozma matnlardagi fazoviy mazmunli "oldinga, orqaga, o'ngga, chapga" mazmun birliklarining tarixiy lingvistik tahlilini ko'rib chiqamiz. Tadqiqotlar natijasida olingan xulosalar fazoviy ma'noli so'zlarning o'ziga xos ma'nosi haqida ma'lum fikrlarni bildirish imkonini beradi. "O'ng, chap, oldinga, orqaga" so'zlaridagi o'rin ularning o'rin qo'shimchalari bo'lib, predmetni ko'rsatmasligini isbotlaydi. Professor Nizomiy Xudiyev makon tushunchasining asosiy lisoniy ko'rinishlaridan biri bo'lgan qo'shimcha haqida shunday yozadi: "Asosan, u boshqa gap bo'laklaridan ajralgan holda yasalib, ot va fe'l orasidagi o'tish mavqeyi bo'lib, so'z birikmasidan yasaladi. qo'shimcha so'zlar... qo'shimchani boshqa gap bo'laklaridan ajratib turadi".

Yuqoridagi misollarni ko'rib chiqib, hozirgi tilimizning grammatik tuzilishi ming yillar davomida biroz fonetik o'zgarishlarga uchragan, degan xulosaga kelamiz. Hozirgi ozarbayjon tili shevalarida tishari-bayir, kashil (Shusha), anqirqi-arqa taraf, o'sha yanki, o'sha yon (Sheki), anaru — narigi taraf, o'sha tomon (Ganja, Shamkir, Tovuz), in. hozirgi zamongacha bo'lgan ozarbayjon tili - old qism, old-bo'yin (Gadabey, Chanbarak), kadu-orqa (Irevan), qudu-orqa (Boku) ma'nolarida qo'llaniladi.

Bugungi kunda o'zbek va ozar tilida makon va zamon ma'nolarini anglatuvchi so'zlar nihoyatda bir-biriga yaqin ekanligini Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romani asosidagi misollarda ko'rib chiqamiz.

1264-хижрий, далв ойининг ўн еттинчиси, қишки кунларнинг бири, қуёш ботқан, тевақадан шом овози эшитиладир...

Hicri 1264, Dəlv ayının on yeddisi, qış günlərindən biri, günəş batdı, hər tərəfdən axşam səsi eşidilir...

Мен Тошкентдакечагинатургандеквакечагинамехмонбўлгандекман.

Özümüləhissedirəmki, eləbildünənDaşkənddəqalmışamvədünənqonaqolmuşam.

Shuningdek o'zbek tilshunosligidagi ravish – mustaqil so'z turkumlaridagi o'rin ma'nosini ifodalovchi uzoqda, yaqindan, pastda kabi so'zlar ozar tilida *uzaq, yaxin, ašağida*; payt ravishlari – hozir, kecha, bugun kabilar *indi, dünən, bu gün* tarzida ifodalanadi.

Ozarbayjon tilida joy va makon tushunchasi sintaktik texnik darajadagi turli xarakterli sintaktik tuzilmalar sionlar orqali amalga oshiriladi. Bu erda so'z birikmalari oddiy va murakkab jumlar (bir jumla, o'rin filiali jumla) ga tegishli.

Grammatikaga tegishli biroz ishlarda Ozarbayjon tildagi bosh partiyani ifodalash vositalariga ko'ra, so'z kombinatsiyalar uch katta guruhga ular ajratadilar:

- a) Asosiyqism - ismlardaniborat ism aralashtirmoqmiyalar;
- b) Asosiytomonife'llarbilanbayonotqaysife'laralashtirmoqmiyalar;
- c) Asosiytomoniergashgaplarbilanbayonotqaysiolmoshkombinatsiyalar.

1. Ism birikmalardaniboratharxilturlariorqalibo'sh joy mazmunibayonotbo'lishdir

Yondashuvbog'liq ism kombinatsiyalar:

1)Bu olmoshlarbilanyan, yon, taykabiso'zlarbirikishorqaliyaratilganso'z birikmalariningfazoviyjoylashuvibundanuningyaratilish idarolibo: u tomonibu yon, bukul. Qoplun u yoq - buyoqqaqaradi, qarg'ako'rgan Ha qarg'aovozinieshitdi. (I.Malikzoda)

2)Hechqachon, harbirolmoshvaodatningtomoni, tomoni, joy vavaboshqalar. Yordamchiismlarbilanyondashuvulanishgakiritilganbo'lgantomonidanyaratilgan ism kombinatsiyalartilda joy, bo'sh joy kontentyaratishuchunxizmatqiladi: tomoniyo'q, tomoniyo'q, hechqayerda, hartaraf, hartaraf, hammajoyda, birtomon, bir joy, birpartiya. Yo'qyana, hechqachonyerga– Men shoshayotganimyo'q. (S.Vurgun)

O'zarotobelanishmunosabatidagiotbirikmamiyalar:

1) Yondashuvvamurosagaoidotlar- bilanbayonotqaysibo'sh joy tarkibi: Tumanmarkazga - Bu kichkina maydonga har ikki soatda bir avtobus kelardi (I.Malikzoda)

2) Tegishli ot iboralar bilan kelishish va nazorat qilish ifodalangan fazoviy mazmun: adyol matras orasida buzilgan miltiq keldi to'xtadi mening ko'zlarim oldida.- (I.Malikzoda)

3) Ikkinchi tomon pastki, yuqori, o'rta, ichki, qora, yon, pastki, old, orqa, old, chekka, sindirish, orqa, qarama-qarshi, kanshar, o'rta va hokazo. qishloq maki ismlar bilan bayonot bo'lgan o'zaro bo'ysunish ularning munosabati asosida shakllangan ot birikmalari bilan makon mazmuni bayonot bo'lishdir Masalan:

Men ko'rdim oldida panjara biri pastki qismida narsa yorug'lik turibdi (I.Malikzoda). Kulbaning oldidan moviy osmon tutun ko'tarilayotgan edi. (I.Malikzoda). Ovchi yonidagi ko'z miltillay olmaydi. (I.Afandiyev). Boshqa tarafdagi yorug'lik g'ishtdir bardan tepasida tushgan edi. (I.Malikzoda)

Ozərbayjon tilda makon va vaqtni bildiruvchi frazeologik birikmaning tahlil quyidagi natijalarga kelmoq imkoniyat beradi

1. Manzil va vaqt qaysi xabar beradi frazeologiya kombinatsiyalar Ozərbayjon tildan frazeologiya fondidan aniq qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalar makon va vaqtni bildiruvchi frazeologik birlik ekanligini ko'rsatadi Ozərbayjon tilining frazeologik tizimi uchun shakllanishlar umumiy til hodisalariga tobe. Biroq, alohida holatlar frazeologiya birliklari tuzilishi grammatika, strukturaviy-semantik uning xususiyatlarida farqlar ham o'zini namoyon qiladi.

2. Tahlil shuni ko'rsatadiki, ozərbayjon tili umumiydir. Joyni bildiruvchi frazeologik birliklar tarkibi gap bo'laklari bilan ifodalanishiga ko'ra quyidagicha guruhlash mumkin: 1) Sifat + ot modeli ichida tuzatishlar; 2) Ism + ism model asoslangan tuzatishlar; 3) olmosh + ot modeliga asoslanganlar;

3. Vaqtni bildiruvchi frazeologik birikmalar majmui frazeosemantik vaqt sohasi deb atash mumkin. Tahlil shunday xulosaga keladiki, Ozərbayjon Tilning vaqt-ma'noli frazeologiyasi har xil va rang-barang. Frazeologiya birliklar, "har doim", "ko'pincha tez orada", "hech qachon", "darhol", "o'z vaqtida", "tezda" va boshqalar.

REFERENCES

1. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda oldinga, orqaga, o'ngga va chapga qarab qo'llangan fazo mazmunli so'zlarning semantikasi // - Boku: Ozərbayjon Davlat Pedagogika Universiteti, 2016.
2. Kosmostushunchasininglingvistikifodalariningboyligivaxilma-xilligi // - Boku: Tilvaadabiyot, Bokudavlatuniversiteti,-2017 yil.
3. O'rxon-Yenisey yodgorliklarida fazo tushunchasining lingvistik ifodalari // - Boku: Ozərbayjon tili va adabiyotini o'qitish (ilmiy-metodik jurnal), -2017. No 1(251), 66-70-betlar.
4. Rajabli, A.A. Goyturk tili morfologiyasi/ A. Rajabli, ilmiy tahrir N. Jafarov. -Boku: BDU, -2002.
5. Shukurli, A.C. Qadimgi turk yozma yodgorliklari tili ADPU va pedagogika institutlari uchun darslik. A. Shukurli. -Boku: Maarif, -1993.
6. Odilov M. Qiziqarli tilshunoslik. Boku: Fan va ta'lim, 2014 yil, 324 va boshqalar.
7. Ag'ayeva I. Badiiy va ilmiy uslub. Boku: Ma'rifat, 1988 yil.
8. Oxundov A.A.Til va uslub masalalari. Boku: Yoshlar, 1970
9. Ozərbayjon tildan tushuntirish lug'at (tahrir: prof. A. Oxundov), 3 jildda. II asr, Boku: Chirag, 1999 yil
10. Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romani Sharq nashriyoti 2008
11. Azim Hojiyev "O'zbek tilida so'z yasalishi" Toshkent nashriyoti 2007
12. Usmonov S "Umumiytilshunoslik" Toshkent 1972
13. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
14. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
15. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.

16. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
17. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
18. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
19. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
20. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
21. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.